

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QITUVCHI-O'QUVCHI HAMKORLIGI ORQALI O'QUVCHILARNING IJODIY VA TANQIDIY FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Buriboyeva Dinora Rustam qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi
4-bosqich talabasi talabasi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish asoslangan bo'lib, aniqlovchi tajriba bosqichi natijalari tahlil qilingan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan har bir fan yosh avlodning har tomonlama komil, bilimli, jamiyatga foydali shaxs bo'lib yetishishida muhim ahamiyat hisoblanmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim yosh avlodning kelajagi uchun muhim poydevor vazifasini bajarmoqda.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, ijodiy fikrlash, nostandart dars, didaktik o'yin, ona tili va o'qish savodxonligi, debriefing, seminar dars.

Abstract: The article is based on the development of creative and critical thinking skills in primary school students, and the results of the explanatory experimental stage are analyzed. Each subject taught in general secondary schools is considered to be of great importance in the development of the younger generation as a well-rounded, knowledgeable, and socially useful person. In particular, primary education serves as an important foundation for the future of the younger generation.

Keywords: primary school, creative thinking, non-standard lesson, didactic game, native language and reading literacy, debriefing, seminar lesson.

Аннотация: Статья основана на изучении развития творческого и критического мышления у учащихся начальной школы и анализирует результаты объяснительного экспериментального этапа. Каждый предмет, преподаваемый в общеобразовательных средних школах, рассматривается как имеющий большое значение для развития молодого поколения как всесторонне развитой, эрудированной и социально полезной личности. В частности, начальное образование служит важным фундаментом для будущего молодого поколения.

Ключевые слова: начальная школа, творческое мышление, нестандартный урок, дидактическая игра, родной язык и грамотность чтения, подведение итогов, семинарский урок.

KIRISH

Hozirgi kunda Respublikamizda yosh avlodni mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatish davlatni asosiy masalasiga aylangan. Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmasi va o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi faoliyatiga yo'naltirish muammosiga jahon va sharq pedagogika va psixologiya ilmida alohida e'tibor qaratilmoqda.

Boshlang'ich ta'lim ona tili va o'qish savodxonligi darslari samaradorligini oshirish maqsadida o'quvchilarda ijodiy va tanqidiy fikr yuritish ko'nikmasini rivojlantirishda nostandart dars shakllari hamda interfaol o'qitish usullaridan keng ko'lamda foydalanilmoqda. Boshlang'ich sinf darsligidagi asosiy fanlar o'qitilishining bosh maqsadi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlash, o'z fikrini erkin va ta'sirli, mazmunli va mantiqiy qilib yozma va og'zaki shaklda ifodalashga, shuningdek, ularning fikr doirasini kengaytirishga e'tibor qaratilgan. Maktab darsliklarida o'quvchiga berilgan matnni yodlab olish, she'rlarni takrorlash bilan cheklanmasdan, matnni tushunish, anglash, munosabat bildirish olish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. An'anaviy dars jarayonida o'quvchilar ko'pincha tayyor ma'lumotni qabul qiluvchi sifatida qatnashsa, hamkorlikka asoslangan yondashuvda ular faol ishtirokchi, muammoni hal qiluvchi va yangi g'oya yaratuvchi sifatida namoyon bo'ladi.

Yangilangan ta'lim tizimiga binoan o'qitish jarayonini tashkili ertishda pedagogik metodlar va tamoyillariga qat'iy rioya qilish, zamonaviy va interfaol ta'lim metodlari hamda axborot-komunikatsiyadan foydalanish lozimligini hamda mazkur jarayon o'quvchi mas'uliyat va vazifalarini yanada oshirishni belgilab beradi.

Tadqiqot metodlari. Ushbu tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokida olib borildi. Tadqiqot jarayonida kuzatish, ilmiy manbalar va ilmiy tadqiqot ish natijalarini

pedagogik-psixologik tahlil qilish, taqqoslash, pedagogik tajriba-sinov foydalanildi. Tajriba darslarida o'qituvchi va o'quvchi hamkorligiga asoslangan interfaol metodlar guruhli ishlash, muammoli vaziyatlar, brainstorming va rolli o'yinlardan foydalanildi. Ushbu metodlar orqali o'quvchilarning ijodiy hamda tanqidiy fikrlash jarayonlari kuzatildi va tahlil qilindi.

Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi: birinchi diagnostika, amaliy tajriba darslari va yakuniy tahlil bosqichlari.

Respublikamiz olimlaridan Sh.Abdullayeva M.Qulaxmetova,
Ch.T.Shakirovalarning boshlang'ich sinflarda darslarni modulli innovatsion

texnologiyalar asosida tashkil etish, o'quvchilarning ijodiy-tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish bo'yicha ishlarini olib borildi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ijodiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning aniqlash maqsadida ilmiy izlanish, tuli xildagi metodlardan va usulidan foydalanildi. Bunda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani 30-, umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ona tili va o'qish savodxonligi darslari kuzatildi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchilari va o'quvchilari bilan suhbatlar uyushtirildi, anketa so'rovlari va o'yin-topishmoqlar, va kuzatish asosida o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash darajasini aniqlashga e'tibor qaratildi.

Tajriba-sinoda boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi asosida o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratildi. Tadqiqot umumta'lim maktabining 2-3sinf o'quvchilari ishtirokida tashkil etildi. Tajribada jami 30 nafar o'quvchi qatnashdi. Ilmiy tadqiqot jarayonida suhbat, savol-javob, kuzatish, tajriba, anketa so'rovlari, o'quvchilar ijodini o'rganish kabi ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Dastlab tajriba fan o'qituvchilari orqali suhbat ishlari olib borildi hamda o'quvchilarda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qanday ishlar amalga oshirilishi lozimligi bo'yicha ishlab chiqilgan anketa-so'rovnomani to'ldirib berishdi. O'qituvchilar tomonidan berilgan javoblarga ko'ra, o'quvchilarni ijodiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatish jarayoni unumli kechishi uchun qulay vaziyatlar va sharoitlar yaratish lozimligini ko'pchilik (25 nafar) o'qituvchi ta'kidlab o'tdilar. Ammo ijodiy ishlarga rahbarlik qilish borasidagi savolga 20 nafar o'qituvchi ko'rsatmalar berib turishini aytdi. Shuningdek, o'quvchilar o'qituvchilar bilan muloqot jarayonida tortinib turishini (28 nafar) va o'quvchilarning har bir harakatini qattiqqo'llik bilan nazorat qilishlarini (22 nafar) o'qituvchilar aytib o'tdilar. Mazkur holat ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini bermaydi. O'qituvchi va o'quvchi hamkorligi bilan o'tkazilgan anketa so'rovlari natijasi tahlili ona tili va o'qish savodxonligi ta'limi jarayonida ijodiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatish usullarini yanada boyitish lozimligini ko'rsatdi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchi-o'quvchi hamkorligiga asoslangan yondashuv o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat hisoblanmoqda. Interfaol

metodlardan foydalanish dars samaradorligini o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirib, ularning mustaqil fikr bildirish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yangi g'oyalar ilgari surish ko'nikmalarini shakllantiradi. Tajriba jarayonida guruhli ishlash, brainstorming, rolli o'yinlar va muammoli topshiriqlar samarali pedagogik vosita ekanligi aniqlandi. O'qituvchi tomonidan yaratilgan hamkorlik muhiti o'quvchilarni o'ziga bolgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi, ularni faol o'quv subyekti sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Shu sababli boshlang'ich ta'lim amaliyotida hamkorlikka asoslangan interfaol metodlarni keng qo'llash, dars jarayonini o'quvchi markazli tashkil etish hamda ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlardan muntazam foydalanish tavsiya etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

- 1 [C:\Users\STUDENT\Downloads\241-244.pdf](#)
- 2 [C:\Users\STUDENT\Downloads\boshlang-ich-sinf-o-quvchilarida-ijodiy-fikrlash-ko-nikmalarini-rivojlantirishning-amaliy-jihatlar.pdf](#)
- 3 [C:\Users\STUDENT\Downloads\Narziyeva+Diyora+Ulugâ~bekovna.pdf](#)
- 4 Абдуллаева Ш.Ш. Педагогические технологии развития познавательны творческих способностей младших школьников. Автореф. Дисс...к.пед. н. –Т., 2005. - 23 с.
- 5 Хо'jjiyeva F.O. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish: Diss. ped fan. nomzodligi uchun - Toshkent, 2010.- 156 bet.